

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВАЗИРЛИГИ**

**МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ
ФАРҒОНА ФИЛИАЛИ**

**АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАРИ СОҲАСИДА ЗАМОНАВИЙ
МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР**

**РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-ТЕХНИК АНЖУМАНИНИНГ МАЪРУЗАЛАР
ТЎПЛАМИ**

**15-16 – апрель
Фарғона 2022**

4-ШЎЪБА. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНИШИДАГИ, ҲАМДА ҲУДУДИЙ МУАММОЛАРНИ ЕЧИШДАГИ АҲАМИЯТИ

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA BULUTLI (CLOUD) TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING AHAMİYATI

*Mulaydinov Farxod Murotovich, Qo'qon universiteti, Raqamli
texnologiyalar kafedrasini mudiri*

Kichik va o'rta biznes egalari tez-tez o'zlari uchun foydali bo'lgan texnologiyani joriy qilishda kurash olib borishadi, lekin narxga bilan bog'liq muammolar bu esa texnologiya qo'llanilmasligining asosiy sababi hisoblanadi.

Bugunki kunda bulut kichik va o'rta biznes foydalanuvchisiga ko'p narsalarni taklif qiladi. Bu sizning biznesingiz bilan o'sib boradi va uni amalga oshirish ham nisbatan arzon bo'lishi mumkin.

Kichik va o'rta biznes egasi sifatida, bulutli texnologiyalar, albatta, e'tiborga loyiqdir. Ular ichki yechim, boshqaruv maydoni, ishlatilgan maydon yoki qo'shimcha uskunalarni sotib olishsiz yetkazib beradigan texnik ta'sirga ega. Quyida biznes sohasida Cloudni qo'llash bo'yicha aniq yechimlar keltirilgan:

- Aloqalar
- Elektron tijorat
- Xavfsizlik
- Ulanish
- Moliyaviy
- Saqlash joyi
- Hamkorlik
- Onlayn o'qitish
- EMAIL
- Ma'lumot markazi (Helpdesk)

Dunyo qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, bitta loyihada birgalikda ishlash qobiliyati dastlab kommunikatsiya texnologiyasi uchun yaratilgan, bu bo'yicha

1950-yillardagi Jon Makkartining tushunchalarini ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz. To'g'ri ish uchun to'g'ri vositani topish, ba'zi tadqiqotlarni talab qiladi.

Bulutli hamkorlik bo'yicha son-sanoqsiz xizmatlar mavjud, bu juda hayratlanarli bo'lishi mumkin. Bu yerda provayderni to'g'ri tanlashga yordam beradigan o'nta tasdiqlangan biznes yechimlari: **Biznes uchun Dropbox, Huddle, Biznes uchun Google ilovalari, Biznes uchun Office 365, Box, CITRIX Sharefile, Asana, Yammer, MangoApps, Trello** keltirib o'tish lozim. Bular biznes sohasida korxonalar rahbarlari va xodimlari o'rtasida hamkorlikda ishlash uchun juda unikal xizmatlarni taklif etadi.

Harajatlarni kamaytirish, bozorning har qanday imkoniyatiga tezda javob berish va sotishni tezlashtirish qobiliyati tufayli ko'plab korxonalar bulutli elektron tijorat dasturlariga murojaat qilmoqdalar. Elektron tijoratning son-sanoqsiz yechimlari mavjud, shuning uchun oldindan ba'zi tadqiqotlarni o'tkazish kerak.

Bulutda sotish

Biznes o'z ehtiyojlariga eng mos keladigan elektron tijorat platformasini tanlashda ko'p jihatlarni hisobga olishi kerak. Quyida, bu sohada mashxur bo'lgan o'nta platforma keltirilgan:

1. Shopify
2. Yahoo AABACO kichik biznes
3. BigCommerce
4. Volusion
5. 1ShoppingCard
6. 3D Card
7. WIX
8. Etsy
9. X-Cart
10. PinnacleCart

Bizni tadqiqotimizdan yuzasidan shuni aytishimiz mumkinki, agar bepul yechim qidirilayotgan bo'lsa Web texnologiyalaridan biroz malakasi borlar uchun

WIX platformasi yaxshi yechim bo'ladi, chunki qolganlarini akrasida trial (odatda 14-15 kun) versiya taqdim etadi va bu muddat so'ng to'lov qilinmasa platformadan foydalanish imkoniyati yo'qoladi. Bu esa bizni sharoitda katta noqulaylik tug'diradi.

Kichik biznes egalari endi bulutli buxgalteriya xizmatlari tufayli qimmat va ko'p vaqt talab qiladigan buxgalteriya dasturlarini sotib olishlari shart emas. Bulutda buxgalteriya hisobining afzalliklari yaxshi hujjatlashtirilgan bo'lib, xavfsizlikni yaxshilash, xatoliklar yuz berganda tiklash va mavjud ma'lumotlarni saqlash shular jumlasidandir. **ClearBooks, FreshBooks, Xero, QuickBooks, Kashoo, ZohoBooks, KashFlow, OneUp, Go Daddy Onlayn buxgalteriya hisobi, Sage** platformalari buxgalteriya sohasida o'zining bulutli yechimlarini taklif qiladi. Yurtimizda ham bu sohada oxirgi yillarda ancha jonlashish kuzaltildi va bugungi kunda **1uz.uz, clobus.uz, balance.uz, yaran.uz, bss.uz, grossbook.uz, venkon.uz, 1c.uz, fides.uz, 1gb.uz** kabi platformalar orqali masofadan buxgalteriya xizmalari ko'rsatilmoqda.

Bulutdagi ma'lumotlarni boshqarish shunchaki onlayn saqlashdan ko'proq narsadir. Ma'lumotlarni yaxshi boshqarish bulutli xizmati bir nechta platformaga kirish, hamkorlik qilish, almashish, qurilmalar va operatsion tizimlar bilan sinxronlash, shuningdek, pul uchun yaxshi qiymat va xavfsiz raqamli muhitni taklif etadi. Ma'lumotlarni Bulutda boshqarish bo'yicha **DATA CLOUDS, Dropbox, Box, SugarSync, Google Drive, Mirosoft OneDrive, Carbonite, SpiderOak, ZoolZ, OpenDrive** platformalari dunyo bozorida yetakchilik qilib kelmoqda. Ushbu platformalarning bazilarini umumiy yechimlarni taklif qilsa, ba'zilarida boshqalarida topilmaydigan unikal yechimlar mavjud. Misol uchun Ofis sharoitida biz odatiy ishlatib kelayotgan Microsoft Office Word, Excel, Power Point kabi dasturlarda bajarilgan hujjatlarni hamma yechimlarda ham foydalanib bo'lmaydi.

Elektron pochta zamonaviy biznesning eng muhim xizmatlaridan biriga aylandi. Mijozlar elektron pochta orqali xabarlarini qabul qiladi va yuboradi, hamkasblari bilan aloqa o'rnatadi.

Yaxshi bulutli elektron pochta provayderini topishning ahamiyati juda muhimdir. Korxonalar uchun Bulutga mo'ljallangan Email xizmatini tanlashdan oldin tadqiq qilish uchun ko'plab xizmatlar mavjud, ular ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Tadqiqot davomida **GSuite, Amazon WorkMail, Microsoft Exchange Online, YahooAABAC Small Business, RackSpace, GMX, Kerio Cloud Massaging, IceWarp, AtMail Cloud, IPSWITCH hosted imail server** yechimlari Cloud Email xizmatlari ichida asosiy yetakchilari ekanligi aniqlandi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak bugungi kunda biznes sohasini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tassavvur etib bo'lmaydi. Biznesni ishga tushirish va yurgizish, qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirishda Bulutli yechimlar juda ko'p imkoniyatlarni taqdim etib kelmoqda, to'g'rirog'i bugungi kunda biznes Bulutga ya'ni Cloudga ko'chmoqda. Shunday ekan biznes egalari va boshqaruvchilari ularni qanchalik yaxshi bilsa va kerakli o'rinda, zaruriy Cloud yechimni qo'llay olsa ularning biznesi rivojlanishiga ishonamiz. Tadqiqotimizda keltirilgan ma'lumotlar ushbu jarayonda rahbarlarga foydali bo'ladi deb umid qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bulutli Hisoblash. Amaliy mashg'ulotlar uchun o'quv qo'llanma, F. Mulaydinov, Sh. Nishonqulov, D.Solidjonov, B. Rajabboyev, G. Qosimova. "Poligraf Super Servis", Farg'ona 2021 y.
2. M.Butaboyev, F.Mulaydinov, G'.Zaxidov, X.Sattarova. Raqamli iqtisodiyot. Darslik, 2-to'ldirilgan nashr. Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, Toshkent - 2021 yil. 606 bet.
3. Mulaydinov, F. (2021). Digital Economy Is A Guarantee Of Government And Society Development. *Ilkogretim Online*, 20(3), 1474-1479.
4. Mulaydinov, F. M. (2019). Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. *Форум молодых ученых*, (3), 35-43.
5. F.Mulaydinov. Masofaviy ta'limni oliy ta'limda qo'llanilishi. "Zamonaviy ta'limda raqamli tizimlarni qo'llash: filologiya va pedagogika sohasida

zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari” tezislar to‘plami. Toshkent, 2020. Tadqiqot.

6. Мулайдинов, Ф. М. (2021). Кичик бизнес ва тадбиркорликда краудфандинг имкониятлари. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 4), 23-32.

REFERENCES:

1. Bulutli Hisoblash. Amaliy mashg’ulotlar uchun o’quv qo’llanma, F. Mulaydinov, Sh. Nishonqulov, D.Solidjonov, B. Rajabboyev, G. Qosimova. “Poligraf Super Servis”, Farg’ona 2021 y.
2. M.Butaboyev, F.Mulaydinov, G’.Zaxidov, X.Sattarova. Raqamli iqtisodiyot. Darslik, 2-to’ldirilgan nashr. Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, Toshkent - 2021 yil. 606 bet.
3. Mulaydinov, F. (2021). Digital Economy Is A Guarantee Of Government And Society Development. *Ilkogretim Online*, 20(3), 1474-1479.
4. Mulaydinov, F. M. (2019). Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. *Форум молодых ученых*, (3), 35-43.
5. F.Mulaydinov. Masofaviy ta’limni oliy ta’limda qo’llanilishi. “Zamonaviy ta’limda raqamli tizimlarni qo’llash: filologiya va pedagogika sohasida zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari” tezislar to‘plami. Toshkent, 2020. Tadqiqot.
6. Мулайдинов, Ф. М. (2021). Кичик бизнес ва тадбиркорликда краудфандинг имкониятлари. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 4), 23-32.

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

**доцент Тожибоев И.И., доцент Мирзаев М., доцент Жўраев Н.М.,
доцент Райимжонова О.С., доцент Кочкарова Г.Д**

Компьютерда чоп этишга тайёрловчилар:

**Полвонов А.Қ., Жўраев М.М., Эргашев Ш., Абдувалиев И.,
Йўлчибоева С., Гаффоров.Э**